

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

PFLANZEN
LES PLANTES
LE PIANTE

03/2024

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Selbst nach einem langen Tag auf der Grabung zieht es mich am Abend in den Garten. Ich tauche am einen Ende ein, um mich bei Einbruch der Dämmerung am anderen Ende wieder aufzurichten. Hinter mir Berge von Unkraut, in Reihen angesäte Rispenhirse, ein neu gebautes Stangenbohnergerüst und frisch eingepflanzte Kohlsetzlinge. Was ist es, das diese Faszination für das Hegen und Pflegen von Pflanzen ausmacht und neben Erde unter den Fingernägeln eine tiefe Zufriedenheit mit sich bringt? Ist dies ein Erbe der ersten Bauern und Bäuerinnen, die sich vom fruchtbaren Halbmond aus mit Saatgut und Haustieren aufmachten, um vor 7500 Jahren die ersten Felder und Weiden auf dem Gebiet der Schweiz anzulegen? Tragen umgekehrt Menschen, deren Gummibaum in der Zimmerecke verdorrt, mehr Genmaterial der zuvor hier wildbeuterisch lebenden Menschen in sich?

Auf diese Frage gibt die aktuelle Ausgabe des arCHaeo keine Antwort. Aber sie zeigt auf, welche vielschichtigen Ergebnisse die Erforschung von pflanzlichen Materialien aus archäologischen Ausgrabungen erbringt. Die Erkenntnisse beleuchten alle Lebensbereiche der Menschen und berichten über die Ernährung in Hungerszeiten, farbenfrohe Bekleidung, Schädlingsbekämpfung, Überschwemmungen oder Gesundheitsvorsorge.

Was haben Pflanzen für Sie persönlich und für unsere Gesellschaft heute für eine Bedeutung, liebe Leserinnen und Leser?

Katharina Schächli, Kantonsarchäologin Schaffhausen,
Vorstandsmitglied von Archäologie Schweiz

Même après une longue journée passée sur les fouilles, le soir venu, le jardin m'attire. Je plonge dans un de ses coins pour me relever dans un autre à la tombée de la nuit. Derrière moi, des montagnes de mauvaises herbes, des allées semées de millet paniculé, un nouveau support pour les haricots et des choux juste plantés. D'où me vient cette fascination pour la culture et le soin des plantes qui, en plus de la terre sous les ongles, me procure une profonde satisfaction? Est-ce un héritage de nos ancêtres agricultrices et agriculteurs, parti-es du Croissant fertile avec des semences et des animaux domestiques et qui, il y a 7500 ans, ont cultivé les premiers champs et défriché les premiers pâturages sur le territoire de la Suisse actuelle? À l'inverse, les personnes dont le ficus se dessèche dans un coin de la pièce portent-elles davantage de matériel génétique des chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici auparavant?

Cette édition d'arCHaeo n'apporte aucune réponse à ces questions. Mais elle montre à quel point la recherche sur les restes végétaux issus de fouilles archéologiques apporte des résultats multiples. Les découvertes éclairent tous les domaines de la vie quotidienne. Elles parlent de nourriture et de famine, de vêtements colorés et de lutte contre les parasites, d'inondations ou encore de soins de santé.

Et pour vous, chères lectrices, chers lecteurs, quelle est l'importance des plantes, pour vous personnellement, et pour la société actuelle?

Katharina Schäppi, archéologue cantonale de Schaffhouse, membre du comité d'Archéologie Suisse

Anche dopo una lunga giornata passata sugli scavi, la sera il giardino mi attrae. Mi tuffo da una parte, per poi risalire dall'altra al calar del sole. Dietro di me, montagne di erbacce, miglio seminato in file, un nuovo palo per i fagioli e piantine di cavolo appena interrato. Che cos'è che mi affascina tanto nel curare le piante e mi dà un profondo senso di soddisfazione nonostante la terra sotto le mie unghie? È un'eredità dei primi agricoltori che 7500 anni fa partirono dalla Mezzaluna Fertile con semi e animali domestici per coltivare i primi campi e pascoli in Svizzera? Al contrario, le persone che lasciano appassire il ficus in un angolo della stanza portano con sé più materiale genetico dei primi cacciatori-raccoglitori che vivevano all'epoca nei nostri territori?

L'attuale numero di arCHaeo non fornisce una risposta a queste domande. Ma mostra i risultati ottenuti dalla ricerca sui resti vegetali provenienti dagli scavi archeologici. Le scoperte fanno luce su tutti i settori della vita umana e riguardano l'alimentazione in tempi di carestia, i colori dell'abbigliamento, la lotta ai parassiti, le inondazioni e la cura della salute.

Care lettrici, cari lettori, che significato hanno le piante per voi e per la nostra società di oggi?

Katharina Schäppi, archeologa cantonale di Sciaffusa, membro di comitato di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt PFLANZEN

- 12 Mehr als Erbsenzählerei:
die Forschungen zu Pflanzen
an der IPNA**
Sie liefern Erkenntnisse über
Ernährung, Wirtschaftsweise und
Naturraum in früheren Zeiten

- 18 Von der Artenliste zum Drei-
Gang-Menü der Pfahlbauer*innen**
Saisonal, regional und *Nose to Tail*:
So kochte man vor 5000 Jahren!

- 22 Pflanzenfasern und -farbstoffe:
eine kurze Geschichte ihrer
Verwendung**
Flachs, Baumwolle, Hanf:
verschiedene Materialien für
farbenfrohe Stoffe

Découvrir LES PLANTES

- Mieux que trier les lentilles:
la recherche sur les plantes
à l'IPNA**
Elles nous informent sur
l'alimentation, l'économie et
l'environnement des temps anciens

- De la liste des espèces au menu
à trois plats des habitant·es des
palafittes**
De saison, régional et *Nose to Tail*:
ainsi cuisinait-on il y a 5000 ans

- Fibres et teintures végétales:
petit historique de leurs usages**
Lin, coton, chanvre: des matières
variées pour des étoffes colorées

Scoprire LE PIANTE

- Molto di più che contare piselli:
la ricerca sulle piante all'IPNA**
Ci informano sull'alimentazione,
sull'economia e sull'ambiente
naturale delle epoche passate

- Dall'elenco delle specie al menu
a tre portate degli abitanti delle
palafitte**
Di stagione, regionale e *Nose to Tail*.
Ecco come si cucinava 5000 anni fa!

- Fibre e tinture vegetali:
breve storia dei loro utilizzi**
Lino, cotone e canapa: diversi
materiali per stoffe colorate

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 26 | Erleben | Explorer | Esplorare |
| 28 | Einblick
Eine Sammlung zieht um
Kisten voller Skelette und
kuriose Entdeckungen:
Die anthropologische Sammlung
des Kantons Zürichs ist umgezogen | Éclairage
Une collection qui déménage
Des cartons pleins de squelettes
et de curieuses découvertes:
la collection anthropologique du
canton de Zurich a déménagé | Approfondimento
Una collezione trasloca
Scatole piene di scheletri umani
e scoperte curiose: la collezione
antropologica del cantone di Zurigo
si è trasferita |
| 33 | Im Gespräch
Beruf: Archäozoolog*in | Converser
Profession: archéozoologue | In dialogo
Professione: archeozoologo/a |
| 36 | arCHaeo aktuell | arCHaeo actuel | arCHaeo novità |
| 41 | Fundstück
Ein Hauch von Kampanien in Biel | Trouvaille
Un petit air de Campanie à Bienne | La scoperta
Un pizzico di Campania a Bienne |
| 42 | Schaufenster
News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Buch
Vermittlung | À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Livre
Médiation | In vetrina
Archeologia Svizzera informa
Esposizioni
Libro
Mediazione |
| 51 | Impressum | Impressum | Impressum |

Fibres et teintures végétales: petit historique de leurs usages

Préservées uniquement lorsque des conditions particulières le permettent, les fibres végétales forment une matière souple, très importante pour de nombreux usages dès le Paléolithique. Les teintures, d'abord minérales comme l'ocre rouge – la couleur de la vie –, plus tard aussi d'origine végétale, leur ajoutent une touche à la fois vivante et très symbolique.

Par Antoinette Rast-Eicher

1 Champ de lin en fleurs.
Blühendes Flachsfield.
Campi di lino in fiore.

Des fibres d'origine diverses

Les fibres végétales proviennent principalement du liber de feuillus, c'est-à-dire de fibres qui se trouvent entre l'écorce et le bois; le lin est aussi une fibre libérienne. Les espèces les plus facilement exploitables sont le tilleul, le saule et le chêne, dont on tire les fibres les plus longues. Leur utilisation commence dès que, à la fin du Paléolithique, un climat

plus doux permet aux arbres de pousser. La plus ancienne corde documentée en Europe provient de la grotte de Lascaux (17 000 av. J.-C.).

Pendant tout le Néolithique, les fibres libériennes de feuillus constituent la matière première la plus employée pour les fils, les cordes, les vanneries souples et en partie aussi pour les tissus. Cette période connaît un

développement important des techniques: on passe alors de la vannerie souple, parfois très fine, au tissage réalisé sur un métier. Connue au Proche-Orient vers 10 000 av. J.-C. (bien avant la céramique!), la vannerie cordée souple et fine devait impérativement être exécutée sur un cadre ou un métier pour fabriquer de grands objets plats. Dans cette même région, le plus ancien tissu préservé est daté de 6700-6500 av. J.-C. Il provient de Çatalhöyük (Turquie) et a été tissé en liber de chêne. Le lin domestiqué n'était pas encore connu à cette époque sur ce site. En Europe occidentale, les premiers tissus datent d'environ 5000 av. J.-C. (La Marmotta près de Rome), en Suisse de peu après 4000 av. J.-C.

Il existe une grande quantité de fibres végétales utilisables pour fabriquer des textiles dans nos régions, comme les orties, connues par des découvertes archéologiques en Europe. Mais leur utilisation reste marginale comparée à celle des trois fibres les plus importantes: le lin, le chanvre et le coton. Selon les régions, les populations ont aussi employé des fibres très locales, comme celles extraites de roseaux à l'âge du Bronze et à l'âge du Fer dans des sites du Taklamakan en Chine, des fibres de palmiers au Proche-Orient, parmi bien d'autres exemples.

Sur le territoire de la Suisse actuelle, pendant très longtemps, les fibres végétales sont pratiquement les seules à être utilisées pour les textiles. La laine de mouton n'était en effet pas disponible avant l'âge du Bronze, d'une part parce que le mouton n'est pas une espèce autochtone en Europe – le mouflon arrive vers 6000 av. J.-C. avec les premiers agriculteurs – d'autre part parce qu'il a fallu des centaines d'années d'élevage pour obtenir un type de toison fournissant une laine assez longue pour pouvoir la filer.

Entre 5500 et 5000 av. J.-C., le lin domestiqué (*Linum usitatissimum*) est introduit en Europe pour faire de l'huile mais surtout comme fibre textile, idéale pour obtenir des fils très fins, de moins d'un millimètre de diamètre, comme ceux des tissus ou des filets de pêche. Cette fibre restera la plus utilisée jusqu'à très récemment – pensons à l'industrie des textiles en lin de Saint-Gall et de la région du lac de Constance, très importante dès le Moyen Âge, avec une production non seulement pour le marché local mais aussi pour l'exportation.

L'arrivée du chanvre (*Cannabis sativa*) pendant l'âge du Fer constitue une nouvelle étape dans l'histoire de l'utilisation des fibres végétales. Cette essence pousse aussi très bien dans des climats plus rudes, en montagne, par exemple à Sedrun, dans les Grisons, à 1400 m d'altitude. Elle éreinte également moins les sols que le lin. Le chanvre est une plante «à tout faire»: pour fabriquer des cordes, des tissus, plus tard aussi du papier.

Pflanzenfasern und -farbstoffe: eine kurze Geschichte ihrer Verwendung

Bis in die Bronzezeit bilden in Europa Pflanzenfasern den einzigen verfügbaren Rohstoff für die Herstellung von Textilien. Sie werden aus den Stämmen von Laubbäumen oder aus Flachs gewonnen. Hanf gelangt ab der Eisenzeit aus dem Osten nach Europa und ab der Römerzeit wird mit zunehmendem Kontakt zu anderen Regionen die Auswahl an Pflanzen immer grösser. Als in der Bronzezeit die helle Wolle aufkommt und die Farbe sehr schnell zu einem wichtigen Faktor bei der Herstellung von Kleidung wird, gewinnen die zum Färben benötigten Pflanzen schnell an Bedeutung.

Fibre e tinture vegetali: breve storia dei loro utilizzi

Fino all'età del Bronzo, in Europa le fibre vegetali erano l'unica materia prima disponibile per la produzione di tessuti e potevano essere tratte da tronchi di legno di latifoglie o dal lino. A partire dall'età del Ferro arrivò la canapa dall'Oriente e, con lo sviluppo di contatti ad ampio raggio – a partire dall'epoca romana – la scelta delle piante si ampliò. I vegetali utilizzati per la tintura sono molto diffusi a partire dall'età del Bronzo, quando fa la sua comparsa la lana chiara e il colore diventa rapidamente un elemento importante nella creazione degli abiti.

- 2 Çatalhöyük (Turquie), fragment de tissu en liber de chêne daté autour de 6700-6500 av. J.-C.

Çatalhöyük (Türkei), Stück eines Gewebes aus Eichenbast, das in die Zeit um 6700-6500 v. Chr. datiert.

Çatalhöyük (Turchia), frammento di tela in libro (o floema) di quercia datato al 6700-6500 a.C. circa.

5 mm

Les fibres de coton ne proviennent pas du liber des tiges, mais sont tirées de la matière qui entoure les graines. Des tissus découverts en Arabie montrent que cette matière est utilisée dès le 4^e millénaire av. J.-C. Elle était aussi connue à l'époque romaine par des textiles importés d'Inde ou d'Afrique. Ce n'est qu'au Moyen Âge que son importance grandit, principalement avec la production d'étoffes mixtes en coton et lin, comme les fameuses futaines tissées dans le sud de l'Allemagne (et peut-être en Suisse) et vendues en grandes quantités par des marchands comme les Fugger d'Augsbourg. Des tissus en lin matelassés avec du coton brut ont été trouvés à Winterthur (14^e s.). Une industrie de cotons imprimés, appelés «Indiennes», se développe en Europe dès le 17^e siècle, puis surtout aux 18^e et 19^e siècles. Elle était importante dans plusieurs régions de Suisse, notamment dans le canton de Glaris où, en 1860, au sommet de la production dans cette vallée qui s'étend sur à peine 30 km, il y avait 22 manufactures pour l'impression sur coton, en plus des usines de filage et tissage. Ce canton était alors plus industrialisé que Genève par rapport au nombre d'habitants! Le coton était importé du Proche-Orient, mais aussi d'Amérique, et même de Cuba. Aujourd'hui, cette fibre représente une force socio-économique énorme dans les pays producteurs. Elle a mené au déclin de l'industrie du lin, dominante jusqu'au 19^e siècle.

À partir du 18^e siècle, de nouvelles fibres comme le jute (*Corchorus capsularis*), en provenance du Bangladesh, du

Pakistan et de Chine, arrivent jusqu'en Europe grâce aux échanges avec l'Amérique et l'Asie. Le jute est devenu une des fibres les plus importantes au niveau mondial. On en a retrouvé par exemple dans des épaves au large de la côte d'Azur.

Les teintures végétales

En se promenant dans un pré ou en forêt, on peut cueillir toutes sortes de végétaux exploitables pour la teinture des textiles: trèfle, cerfeuil, camomille, écorces de noix et de bouleau, millepertuis etc. Certaines plantes utilisées en grandes quantités étaient forcément cultivées. Les fibres végétales sont plus difficiles à teindre que la laine et nécessitent un long traitement pour que la couleur prenne bien. La teinture de la laine est bien plus facile avec la plupart des substances végétales: on compte une heure de cuisson à 90° après mordantage à l'alun (traitement destiné à améliorer la fixation du colorant). Il faut choisir des plantes qui tiennent au lavage et à la lumière; plus il y a de tanins, mieux ça vaut.

Le vert est obtenu en déposant du bleu sur du jaune. La superposition de couleurs en teinture n'est pas toujours facile, surtout le bleu sur le rouge. Pour éviter de mauvais résultats, on filait ensemble des fibres rouges et bleues pour obtenir du violet.

Le rouge et le bleu sont plus rares dans la nature. Le rouge végétal le plus courant est celui tiré de la garance

- 3 Winterthur–Tösstalstrasse 2, prise de vue au microscope électronique à balayage d'une fibre de coton (14^e s.).

Winterthur–Tösstalstrasse 2, Aufnahme einer Baumwollfaser (14. Jh.) mit dem Rasterelektronenmikroskop.

Winterthur–Tösstalstrasse 2, immagine al microscopio elettronico a scansione di una fibra di cotone (XIV secolo).

10 µm

- 4 Paris, nécropole de Saint-Denis, sépulture 41. Tissu en laine réalisé avec des fils bicolores, teints avec du pastel (bleu) et de la garance (rouge), pour obtenir du violet (6^e s.).

Paris, Nekropole von Saint-Denis, Grab 41. Wollgewebe aus zweifarbigen Garnen, die mit Färberwaid (blau) und Krapp (rot) gefärbt wurden, um Violett zu erhalten (6. Jh.).

Parigi, necropoli di Saint-Denis, tomba 41. Tessuto di lana realizzato con filati bicolori, tinti con guado (blu) e robbia (rosso) per ottenere un colore viola (VI secolo).

5

Laine de mohair (chèvre) teinte avec de la garance.

Mit Krapp gefärbte Mohairwolle (Ziege).

Lana di mohair (capra) tinta con della robbia.

(*Rubia tinctorum*), une plante dont on utilise la racine. Les rouges obtenus par des substances animales comme le vermillon (tiré d'un insecte, le kermès, ou plus tard de la cochenille d'Amérique) et bien sûr la pourpre sont plus prestigieux. La garance était toutefois tellement importante que Charlemagne ordonna d'en planter en grande quantité. Au Moyen Âge, c'était le rouge le plus utilisé par les teinturiers. À l'époque moderne encore, la garance était absolument indispensable pour l'industrie des cotons imprimés, que ce soit pour les «indiennes» ou pour les tissus colorés en «rouge turc».

La seule plante que l'on trouve dans nos régions pour obtenir du bleu est le «pastel des teinturiers» (*Isatis tinctoria*). Elle contient de l'indigotin, mais moins concentré que dans la plante d'indigo (*Indigofera tinctoria*). Bien que les Romains connaissaient l'indigo, qui pousse dans les régions subtropicales, l'emploi du pastel domine pour la teinture bleue jusqu'au 18^e siècle. Certaines régions d'Europe, par exemple les villes de Thuringes (D), s'étaient spécialisées pour la préparation du pastel.

La teinture avec le pastel ou l'indigo doit se faire avec une réduction chimique du bain, sinon le pigment n'est pas accessible à la fibre. Les fibres sont d'abord trempées puis, en les sortant du bain, une oxydation des pigments se produit qui fait apparaître le bleu (teinture à la cuve). Cette couleur est très résistante au lavage et à la lumière. Beaucoup de textiles archéologiques révèlent des restes de cette teinte. Elle se conserve extrêmement bien dans le sol, alors que les autres couleurs, surtout les jaunes, disparaissent au fil du temps.

Sitôt qu'une laine (presque) blanche est devenue accessible par l'élevage, il devint possible de faire des vêtements plus colorés. Ce fut un changement majeur pendant l'âge du Bronze qui a nourri la créativité des tisserand-es. La teinture des textiles s'est fortement développée pendant l'âge du Fer, où l'on voit apparaître des décors sophistiqués à plusieurs couleurs. Les plus anciens textiles de laine teints en Europe ont été trouvés dans les salines de Hallstatt (A), compressés dans les parois des anciens tunnels de l'âge du Bronze, dans un environnement qui préserve les fibres et les colorants.

Aujourd'hui les tissus teints avec des colorants naturels réapparaissent sur le marché – ils sont plus écologiques que les produits chimiques – et sont aussi utilisés par des labels haut de gamme.

Antoinette Rast-Eicher, ArcheoTex
archeotex@bluewin.ch

DOI 10.5281/zenodo.13310486

Crédit des illustrations

A. Rast-Eicher (1-5).

Bibliographie

D. Cardon, Le monde des teintures naturelles, Paris, 2014.

A. Rast-Eicher, Textiles et costume du Haut Moyen Âge, Histoire et Images Médiévales 20, 2008, 50-56.

A. Rast-Eicher, Fibres – Microscopy of Archaeological Textiles and Furs, Budapest, 2016.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch / info@archeologie-
suisse.ch / info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch / archeologie-suisse.ch /
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch / La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch /
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch
e viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordi-
naire / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektur /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 A. Häusermann 4 A. Rast-Eicher, ArchoTex
5 KA ZH, S. Vogt; MHN Genève, J.-C. Castel;
NMB Biel, P. Weyeneth 6-9 Naturéum,
G. Lechevallier 26-27 © Musée National Suisse,
L. Oswald; © MJB; © Sortengarten Erschmatt;
© Museum Aargau; © AA TG, U. Leuzinger
43 AS, E. Thiermann

Cover / Couverture / Copertina

Rhododendron, Alpengarten von Pont de Nant.
Rhododendron, Jardin alpin de Pont de Nant.
Rododendro. Giardino alpino di Pont de Nant.
© Naturéum, G. Lechevallier

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: **printed in**
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg,
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, be.ch/Archaeologie

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archä-
ologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division arché-
ologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.13310449

I MUSEI DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO

NMB Neues Museum Biel

Esposizioni permanenti: Bienna et l'eau, Bienna et la barrière de rösti, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-do 11-17.
Visite guidate e atelier su prenotazione.
Tel. 032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29.09.2024

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lu chiuso
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie. Montilier Watch. Fino al 15 dicembre 2024.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17 (mar-dic).
Orari di apertura supplementari su prenotazione.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prorogata fino al 27.10.2024. Intrure. Fino al 30 marzo 2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set); 14-17 (ott-feb/mar); me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s' imagine.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17, lu-ma su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su prenotazione.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOVSONNA passé présent. Nox. Au cœur de la nuit. Fino al 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18, lu chiuso, tranne i giorni festivi.
Visite guidate e animazioni su prenotazione.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement. Fino al 12.01.2025

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e atelier su prenotazione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino al 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott), 14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50'000 a.C. ai nostri giorni.

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set); ma-do 11-17 (ott-mag).
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny.

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la collezione di antichità del MAH, dall'Egitto dei Faraoni all'Impero romano, passando per l'archeologia regionale!

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura: ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch